

«ҚИРОЛ ЛИР»НИНГ ЯНГИ ТАЛҚИНИ**Исмайлов Ажинияз Есбергенович**

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

Аннотация: Мақола Сирдарё вилояти мусикали драма театрида сахналаштирилган Шекспир қаламига мансуб «Қирол Лир» трагедиясининг янги талқини, спектаклнинг ютуқ ва камчиликлари ҳақида.

Калит сўзлар: театр, драматург, актёр, режиссёр, спектакль, ижодкор, репертуар, декорация

NEW INTERPRETATION OF "KING LEAR"**Ajiniyaz Ismailov**

Uzbekistan State Institute of Art and Culture

Abstract: The article is about the new interpretation of Shakespeare's tragedy "King Lear" staged in the musical theater of Syrdarya region, the achievements and shortcomings of the play.

Keywords: theater, dramaturg, actor, director, play, creative artist, repertoire, decoration

Ўзбекистондаги театрларнинг бугунги репертуарига назар ташласак, миллий ва жаҳонга машҳур драматургларнинг асарлари уларнинг сахналарини безаб, томошабинларга маънавий ва руҳий озуқа бериб келаётганига гувоҳ бўламиз. Улар долзарб мавзуси ва юксак инсоний ғоясининг буюклиги билан бугунги томошабинларни ўзига жалб қила олаётган «Ромео ва Жульетта», «Гамлет» ва «Қирол Лир» трагедияларидир. Бу трагедияларда барчамизга таниш

ҳиссиётлар, юксак фазилатлар, мураккаб характерлар, ишқий ҳамда ойлавий муносабатлар, мақсадли тўқнашувлар содир бўлиб, ўзаро курашлар кескин бурилишларга учраб, мантиқий ечимга эга бўлади. Бу жараёнлар атрофимизда содир бўлаётган воқеаликларга қайсидир жиҳатлари билан ўхшашлигини эслатиб, огоҳликга даъват қилади. Балки, шунинг учун спектаклларда юз бераётган фожеалар қалбимизни ларзага солиб, юрагимизда алла нечук ачиниш ҳиссиётларини уйғотганини кўзларимиздан қалқиб чиққан ёш фош этиб қуймоқда. Бунга Шекспирнинг маҳорати асос бўлмоқда. Трагедиянинг умумий қоидаларини ишлаб чиққан Аристотель “Поэтика” асарида “Энг яхши трагедиянинг таркиби оддий эмас, балки мураккаб бўлиши, шунинг билан бирга у кўрқинч ва ҳамдардлик уйғотувчи воқеани акс эттириши керак”¹ деган фикрга Шекспир тўлиқ амал қилгани учун уни ижодкор сифатида юксалтиради.

Театрлар Шекспирнинг бирон трагедиясини сахналаштиришни режалаштирар экан, бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган замонда, одамлар унча-мунча нарсаларга ҳайратланмай кўйган бир даврда, мавзуси долзарб мумтоз асарни зийрак томошабинлар эътиборига тадбиқ этишга қарор қилган режиссёрнинг жасоратини таҳсинга лойиқ деб ҳисоблашимиз лозим. Сабаби, у Шекспир асарини янгича талқинда сахналаштира олса ва замонавийлашган томошабинга бадиий яхлит спектаклни тақдим этсагина театр санъати мухлислари эътиборига сазовар бўлади.

Сирдарё вилояти муסיқали драма театри «Қирол Лир» трагедиясининг янгича, замонавий талқинини томошабинлар эътиборига тақдим этди. Спектаклнинг режиссёри Нигора Ғойибназарова ўзининг янгича талқини билан томошабинларнинг тақсинларига сазовар бўлди. Матбуотда “янгича талқин” дея эълон қилинган спектаклни Тошкентдан бориб кўришга шошдик. Сабаби, «Қирол Лир»нинг янгича талқини қанақа бўлар экан? деган қизиқиш парда очилгунга қадар ўй-ҳаёлимизни тарк этмай турди.

Парда кўтарилиб, спектакльнинг воқеалар тизими одатдагидек Кент ва Глостернинг баҳсидан бошланмади. Пролог Лир ва қизларининг бахтиёр болалигидан, яъни, ота ва болаларнинг қоғоздан ясалган самолётчаларни мароқ билан ҳавога учириб ўтиришларидан бошланди. Бу воқеа режиссёр талқинидаги илк кўриниш эди. Чунки, самолёт Шекспир ижод этган даврдан анча кейин ихтиро қилинган.

¹ Арасту. Поэтика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2018 й, 36-б.

Қоғоздан ясалган самолётчалар ва уларни учириб ўйнаш томошабинларга беғубор болаликни эслатди. Спектакльнинг режиссёри бир неча сония давом этган бу сахна орқали қариб қолган Қиролнинг ҳаётида бахтиёр кунлар ҳам бўлганини томошабинларга аниқламоқчи бўлганини фаҳмлаш мумкин.

Сахна тўрида ва унинг икки тарафида катта зинапоялар жойлашган. Бу учта зинапоялар Қирол Лир, Корнуэль Герцоги ва Герцог Альбаниларнинг қароргоҳларини ҳамда учга бўлиниши лозим бўлган бошқарув тизимини аниқлаб турди. Уларнинг ўртасида гоҳ эшик, гоҳ хона, гоҳида йўлак пайдо бўлиб, улар бирлашганда тахтни эслатадиган декорацияга айланади. Бу талқин расомнинг шартли рамзга ҳамда минимализмга ёндашиб ижод қилганини кўрсатади.

Қирол Лирни тахтдан тушиб, виқор билан юриб келганини кўрар эканмиз, энг аввало унинг либоси эътиборимизни тортди. Унинг эғнида анъанадаги Қиролларга хос бежирим сарой либоси эмас, узун мўйнали оқ тўн, унинг ичида барча персонажлар либослари учун танланган ҳарбий либосга ўхшаш матодан тикилган комбинезон, бошида оддий шапка, оёғида эса ҳарбий этик. Режиссёр персонажлар учун танлаган либосларида, аёлларнинг соч турмакларида, уларнинг ҳатти-ҳаракатларида тарихийлик ҳамда замонавийлик ноодатий талқин орқали уйғунлашганига гувоҳ бўлдик. Бу янгича талқиннинг иккинчи босқичи эди.

Навбатдагиси эса вилоят театри пойтахтдаги Академик театрининг актёри Фарход Абдуллаевни бош роль ижросига таклиф қилгани бўлди. Бу ният ҳам «янги талқин» учун асос эди.

Қирол Лир (Ф.Абдуллаев) келгусидаги конфликтларга асос бўладиган муҳим қарорини эълон қилади. У тожу-тахтини, бор давлатини, мол-мулкини тенг учга бўлиб, қолган умрини ҳузур-ҳаловатда, қизларининг уйида ўтказмоқликни лозим топганини айтади ва уларнинг ўзига бўлган фарзандлик муҳаббатини билмоқ учун жигарларига савол билан юзланади. Аввалига катта қиз Гонерия (Н.Холматова) отасига мулозамат кўрсатиб, катта ўлжага эга бўлиш ниятида юрагида йўқ муҳаббатини ва туйғуларини изоҳлаб, гўё самимийлик билан ўзига тегишли улушини олади. Ўртанчи қиз Регана (Д.Мирсалимова) ҳам отасига опасиники каби юксак муҳаббати борлигини айтиб, катта бойликларга эга бўлади.

Отага муҳаббатини изҳор қилиш кенжа қиз Корделия (Б.Мирсаитова)га келганда у «ҳеч нарса» изҳор қилмайди. Отаси борлигидан фахрланишини айтади. Бу ҳаракатдан жаҳли чиққан Қирол дарғазаблигини бошқа спектакллардаги каби таъсирчан сўзлар орқали эмас, балки кенжа қизи билан биладиган кучини синашадиган сахнада намоён этади. Куч синашиш давомида Лир суюкли қизидан туйғуларини тузукроқ баён этишини сўрайди. Лекин, сохта мулозаматни хўш кўрмайдиган қизи отасини тилда эмас, чин дилдан яхши кўришини айтиб, унинг янада кучли ғазабига учрайди.

Рўй бераётган адолатсизликларга жимгина қараб тура олмаган Қиролнинг содиқ хизматкори Кент (М.Жуманов) уни бу қароридан қайтаришга уринади. Қизларининг мол-мулк илинжида айтган сохта гаплари Лирнинг кўзини шунчалар кўр қилиб қуйганки, у узок йиллардан бери ўзига содиқ хизмат қилиб келган Кентнинг маслаҳатларига қулоқ осмай, уни бу элдан бадарға қилади.

Кенжа қизнинг олий фазилатларини, отасига бўлган чин муҳаббати борлигини англаган Француз Қироли (Қ.Рустамов) ғазабга учраган ва сепсиз

қолган Корделияни ўз юрти маликаси қилиш учун олиб кетар экан, уни опалари билан ҳайрлашиб олишини истайди. Шу ўринда уч опа сингиллар пьесадаги каби совуққина ҳайрлашмайди, балки катта опалар сингисининг олисларга кетаётганидан, отасининг қаҳри сингисини жуда куйинтираётганидан улар ҳам эзилаётганини ҳайрлашув онларидаги ҳаракатларида намоён қилишади. Қирол эса ота сифатида кенжа қизидан айрилаётганига юрак тубида куйинса да, унинг ғурури, манманлиги ва қайсарлиги буни ошкор этишга изн бермаётганлиги ҳам томошабинга аён бўлади. Бу талқин ҳам режиссёрлик топилмаси эди.

Саҳна санъати мухлислари театр ва кинода санъатида турли образлари билан танилган Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Фарҳод Абдуллаевни Қирол Лир ролида кўриб бироз таажубланади. Чунки, мураккаб образ ҳисобланган Қирол Лир ролини саҳнада ижро қилиш ҳамма актёрларга ҳам насиб этмаган. Баъзи актёрларга эса бу образни яратиш армон бўлиб қолган. Сабаби бош қаҳрамоннинг ҳаётида кетма-кет даҳшатли ҳодисалар рўй берадики, натижада салобатли Қирол қиёфасидан афсус ва надоматларга кўмилган гадо аҳволига ўтишдек ҳолатларни бошидан кечириш, унинг ички туйғулари ва кечинмалари оқибатида туғиладиган таъсирли монологларни томошабинларга маҳорат ила етказишдек муҳим вазифани адо этиш актёрдан анчагина жасоратни талаб этади.

Қарилгини тан олиб, бутун бойлигини учга бўлиб, қолган умрини хузур-ҳаловатда яшайман деб ўйлаган Лир бор бойлигини гўё ҳурмат қилаётган икки қизига тақсимлайди. Катта қизи Гонериянинг уйида яшаётган “Қирол” илк кунларидаёқ хато қилганини англай бошлайди. Қизининг совуқ, беписанд муносабатидан кўнгли қолган Қирол «Майли, менинг яна бир қизим бор-ку, ҳарқалай у сендек бағритош эмас», - дея иккинчи қизи Регананинг қароргоҳига жўнайди. Тожу-тахтини топшириб, «отдан тушгани билан эгардан тушмаган»², ўзини ҳали ҳам Қирол деб ҳисоблаётган Лир бу қизининг ҳаттоки кутиб олишга

ҳам чиқмаганини кўриб, баттар жазавага тушади. Наҳот у алданган бўлса? Ахир, ўзига билдирилган изҳорлару, кўрсатилган ҳурматлар қайда қолди?

Воқеалар ривожда икки қизи бирлашб, галма-гал отасидан хизматкорларини қисқартиш ҳақидаги беҳурмат ва буйруқнома гаплари Қирол юрагига ханжар каби санчилади. У энди ўзини ортикча юк бўлаётганини тушуниб етади ва ёнида ҳар доим ҳақиқатни айтиб, гоҳ кулдириб, баъзан ачитиб, гоҳида масхара қилиб юргувчи масхарабозини ва содиқ бўлгани учун қиёфасини ўзгартириб яна Қироли хизматига келган Кентни олиб саройни тарк этади.

Саройдан кетган шох дала-даштда, совуқда тентираб юрар экан, ҳаётида рўй бераётган даҳшатли воқеалар уни аста-секин эсдан оғдира бошлайди. Бўрон бошланиб, барча панага беркинса, Қирол бўронни кўкрак кериб қарши олади. Бу бўрон унинг қалбида ёнаётган оловни бироз бўлса да ўчиришини ҳоҳлагани учун ҳам шундай қилаётганини англашни бошлаган томошабин унга ачинишни

² Ўзбек халқ мақоли.

бошлайди. Ушбу кўринишда ҳам режиссёрнинг мантикий ва рамзий маънодаги топилмаларини кўрамиз. Бўрон вақтида Қирол аянчли ва афсус-надоматларга тўла монологини айтар экан, Кент ва Масхара ерга ёйилган майда, тузли тошларни сахнанинг икки тарафидаги зинапояларда виқор билан ўтирган қизларига қарата ота бошлайди. Бу жараёнда гуноҳкор қизлар ўзларига соябонни тутиб олган ҳолда ҳимояланади. Бу тузли тошларнинг қизларга қарата отилиш жараёнини отанинг юрак тубидан отилиб чиқаётган аччиқ гапларининг рамзи ёки ота қарғиши деб қабул қилиш мумкин. Бу эса янгича талқиннинг яна бир таъсирчан баадий ифода воситаси бўлди.

Парда очилганда мағрур ва манман Қиролнинг мана шундай туйғулар ва кечинмалар таъсирида эси оққан қарияга айланиши томошабинда ҳамдарлик ҳиссини уйғотиб, ўша жараёнга олиб келган сабаблари уйлашга, теран мушоҳада юритишга сабаб бўлади. Бундай таъсирчан баадий ифода воситаларини ҳам режиссёрнинг топилмалари деб таъкидлаш лозим.

Спектаклдаги ютуқлар қаторида баъзи камчиликлар ҳам сезилади. Қиролнинг ёнида ҳамиша ҳамдард бўлиб юрган Масхарабоз ролидаги А.Насриддиновнинг ижроси бироз сустдек кўринди. Асардаги бу персонаж сарой масхарабози қилиб белгиланганлигининг сабаби унинг спектаклнинг ечимидаги аҳамияти катта. У Қирол англаб етмаган ҳақиқатни вақтида кўра билади ва буларни ўз вақтида шохга турли шаклда баён этади. Лир эса, уни кеч тушунди. Биз бу ижрони бундан уч йил олдин Самарқанд вилояти муסיқали драма театри ином этган «Қирол Лир» спектаклидаги Масхара роли ижроси билан таққослайдиган бўлсак, анчагина фарқ борлигини сезамиз. Ундаги масхаранинг ҳар бир сўзи чакмоқ тошидек ўткир, айтган ҳақиқатларининг ҳар бири томошабинни ўйлашга, мушоҳада юритишга даъват этарди. Бу Масхарабоз эса шашти паст, ижроси эса оддий персонаждек таъсурот қолдиради. Унинг либосларида янгилик бору, лекин актёри талқинида заифлик бор деган хулосага келдик.

Шунингдек, режиссёр саройдан ҳайдалган Кентнинг ўз қиёфасини ўзгартириб яна саройга қайтиб келиш саҳнасига жиддий эътибор қаратмаган. Асарда Лир қиёфасини ўзгартириб яна хизматига келган Кентни дарҳол ёнига олмайди. Суриштиради, унга гумон билан қарайди. Шу пайт Кент Лирга ҳурматсизлик кўрсатган бир хизматкорнинг таъзирини беради ва ўзининг кучли ҳамда шиддатли ҳаракатлари билан Қиролга ёқиб қолгани учун уни яна хизматига олади. Бу спектаклда эса, Кентнинг қиёфасини ўзгартириб қайтиб келиши бор-у, лекин асардаги каби содиқлигини намоён қиладиган ҳаракатлари ноаниқ бўлиб қолган.

Спектаклдаги уч опа сингилларни ижро этган актрисалар Н.Холматова, Д.Мирсалимова, Б.Мирсайтоваларнинг ижро маҳорати орқали ўз қаҳрамонларининг характерларини яхши ўрганганлигини сездик. Айниқса Гонерелья – Н.Холматова ва Регана – Д.Мирсалимовалар аёллик туйғусини, мол дунёга ўчлигини, оилага меҳрсиз ва садоқатсизлигини, Эдмунднинг ишқида

иккаласи бирдек ёниб, рашк туфайли опа синглисини заҳарлаб қўйишдек оғир саҳналарни ишонарли ва маҳорат ила ижро этганлар.

Спектаклнинг ғояси очилишада Эдмунд роли ҳам жуда катта аҳамиятга эга. Бу персонаж воқеалар ривожда мунтазам иштирок этиб, аланга ўчоғига айланай деб турган воқеаларга мой сепиб, ловиллатиб юради ва рақобатда бўлган персонажларни фожеа сари етаклайди. Гоҳ ҳокисор, гоҳ ваҳший, гоҳида иккиюзламачиликнинг олий даражасини ўзида акс эттирувчи Эдмунд ролига актёр У.Ахмедов тўғри танланган. Унинг ролдаги қиёфаси, актёрлик пластикаси, нутқи, вазиятга қараб ўзгариб турувчи мимикалари ишонарли ва таъсирчан.

Спектаклнинг биринчи қисмида Қиролни важоҳати ишонарли, лекин, воқеалар кескинлашган ва кураш авж олган сари актёрнинг жисмоний кучи камайётгани, унинг нутқида, нафасида, пластикасида аста-секин сезила бошлайди. Натижада бадий нутқ маиший нутққа айланади. Асарни билмаган томошабин бундай ҳолни табиий қабул қилиши мумкин. Мутахассислар эса бу роль ижроси учун нақадар катта жисмоний куч кераклигини ҳис қилади. Академик театрдан келган Ф.Абдуллаевнинг ҳамкасблари унинг ижросини кўриб – «бу ижрони ҳар ким ўзича қабул қилиши мумкин» деган хулосага келишди.

Спектакль учун жонли ижро этилган муסיқалар фожеавий воқеаликнинг янада таъсирли чиқишига кўмаклашган. Режиссёр спектакльнинг эпилогини ҳам мантиқий намойиш этди. Яъни, ота ва қизлар яна қоғоздан ясалган самолётчаларни учуриб, спектаклга якун ясашди. Пролог ва эпилогдаги саҳналар бир хил, лекин ҳар иккала ҳолат - Қирол ва қизларининг бу ва у дунёдаги ҳаёти эди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, Сирдарё вилояти муסיқали драма театри томошабинларга “Қирол Лир”нинг янгича талқини дея тақдим этган спектакль ҳақиқаттан ҳам ўз эътирофини оқлаган. Яъни, режиссёр ўзининг

янгича, мантиқий қарашлари, изланишлари ва янги услуби билан мазкур трагедиянинг янгича талқинини ярата олган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Арасту. Поэтика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2018 й.
2. Вильям Шекспир, Сайланма. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, 2008 й.